

Do Lixo ao Luxo Sustentável: A revolução de Javier Goyeneche e a Ecoalf na moda que salva mares

Guilherme Fernandes Lopes¹
guilherme.lopes52@fatec.sp.gov.br

Ali Antonio Abrão Junior¹
ali.abrao@fatec.sp.gov.br

From Waste to Sustainable Luxury: The revolution of Javier Goyeneche and Ecoalf in fashion that saves seas

De la Basura al Lujo Sostenible: La revolución de Javier Goyeneche y Ecoalf en la moda que salva mares

Palavras-chave:

Moda sustentável.
Economia circular.
Ecolaf.
Poluição marinha.

Keywords:

Sustainable fashion.
Circular economy.
Ecoalf.
Marine pollution.

Palabras clave:

Moda sostenible.
Economía circular.
Ecolaf.
Contaminación marina.

Apresentado em:

03 dezembro, 2025

Evento:

7^o EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Resumo:

A crescente crise ambiental provocada pela indústria da moda tem impulsionado o surgimento de marcas comprometidas com práticas sustentáveis. Dentre elas, destaca-se a Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche, cuja proposta inovadora transforma resíduos, principalmente plásticos retirados dos oceanos, em produtos de alto valor agregado. Este trabalho tem como objetivo analisar como a Ecoalf, por meio do uso de materiais reciclados e estratégias sustentáveis, tem contribuído para a mudança de paradigmas no setor da moda e no combate à poluição marinha. A pesquisa adotou metodologia qualitativa com base em revisão bibliográfica e documental. Os resultados demonstram que a marca promove uma revolução no modo de produção e consumo de moda, aliando design, qualidade e responsabilidade socioambiental. Dessa forma, iniciativas como o projeto "Upcycling the Oceans" revelam um modelo eficaz de economia circular com impacto positivo na conscientização ambiental. Conclui-se que a Ecoalf representa uma referência no segmento da moda sustentável, influenciando o comportamento do consumidor e outras empresas do setor.

Abstract:

The growing environmental crisis caused by the fashion industry has driven the emergence of brands committed to sustainable practices. Among them, Ecoalf, founded by Javier Goyeneche, stands out for its innovative approach of turning waste especially plastics removed from the oceans—into high-value products. This study aims to analyze how Ecoalf, through the use of recycled materials and sustainable strategies, has contributed to shifting paradigms in the fashion industry and fighting marine pollution. The research employed a qualitative methodology based on bibliographic and documentary review. The results indicate that the brand promotes a transformation in fashion production and consumption, combining design, quality, and socio-environmental responsibility. Furthermore, initiatives such as the "Upcycling the Oceans" project reveal an effective model of circular economy with a positive impact on environmental awareness. It is concluded that Ecoalf represents a benchmark in the sustainable fashion segment, influencing consumer behavior and other companies in the industry.

Resumen:

La creciente crisis ambiental provocada por la industria de la moda ha impulsado el surgimiento de marcas comprometidas con prácticas sostenibles. Entre ellas, destaca Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche, cuya innovadora propuesta transforma residuos, principalmente plásticos retirados de los océanos, en productos de alto valor agregado. Este trabajo tiene como objetivo analizar cómo Ecoalf, a través del uso de materiales reciclados y estrategias sostenibles, ha contribuido al cambio de paradigmas en el sector de la moda y en la lucha contra la contaminación marina. La investigación adoptó una metodología cualitativa basada en revisión bibliográfica y documental. Los resultados demuestran que la marca promueve una revolución en el modo de producción y consumo de moda, aliando diseño, calidad y responsabilidad socioambiental. De esta manera, iniciativas como el proyecto "Upcycling the Oceans" revelan un modelo eficaz de economía circular con impacto positivo en la conciencia ambiental. Se concluye que Ecoalf representa una referencia en el segmento de la moda sostenible, influyendo en el comportamiento del consumidor y otras empresas del sector.

¹ Fatec Itaquaquetuba

1. Introdução

A crescente conscientização sobre os impactos ambientais e a necessidade urgente de se adotar práticas sustentáveis têm levado diferentes setores da economia a repensar suas formas de operação. A indústria da moda, tradicionalmente conhecida por sua contribuição significativa para a degradação ambiental, tem buscado alternativas para mitigar os danos ao meio ambiente. Nesse cenário, destaca-se a figura de Javier Goyeneche, fundador da Ecoalf, uma marca que revolucionou o conceito de moda sustentável ao transformar resíduos plásticos do oceano em produtos de alta qualidade. A Ecoalf não é apenas uma marca, mas um movimento que une inovação, design e sustentabilidade, com o objetivo de reduzir a poluição marinha e transformar a moda em um agente positivo para o meio ambiente. Este trabalho visa explorar essa revolução, analisando a trajetória de Goyeneche e a atuação da Ecoalf na promoção de uma moda que “salva mares”.

O problema de pesquisa a ser abordado é: Como a Ecoalf, por meio da inovação no uso de materiais reciclados e de suas práticas sustentáveis, tem contribuído para a mudança de paradigmas na indústria da moda e na luta contra a poluição marinha? A pesquisa busca investigar o impacto dessa iniciativa em relação à sustentabilidade ambiental, destacando as práticas da marca e sua influência na transformação do setor têxtil.

O objetivo geral deste trabalho é analisar o impacto da Ecoalf e da liderança de Javier Goyeneche na criação de uma nova abordagem para a moda sustentável, com foco na luta contra a poluição marinha. Para esse propósito, são estabelecidos os seguintes objetivos específicos: i) Investigar a origem e o desenvolvimento da Ecoalf, destacando os principais marcos e a visão de seu fundador. ii) Analisar as principais iniciativas da marca, como o projeto “Upcycling the Oceans”, e sua contribuição para a reciclagem de plásticos marinhos. iii) Estudar a utilização de materiais reciclados pela Ecoalf na produção de suas coleções e o impacto desses materiais na qualidade e estética dos produtos. iv) Examinar as estratégias de marketing e comunicação utilizadas pela Ecoalf para promover a sustentabilidade e envolver o público em sua causa. v) Avaliar a aceitação do público e a influência da Ecoalf na mudança de comportamentos dentro da indústria da moda, incentivando a adoção de práticas sustentáveis.

Para alcançar esses objetivos, serão adotados métodos qualitativos, com análise de fontes secundárias, incluindo artigos, estudos de caso, relatórios de sustentabilidade da Ecoalf. Ademais, será realizada uma análise comparativa entre as práticas da Ecoalf e outras iniciativas do setor da moda, permitindo uma visão mais abrangente sobre os desafios e avanços da moda sustentável.

Este trabalho se propõe, portanto, a contribuir para o entendimento da importância das práticas sustentáveis na indústria da moda e a destacar como a Ecoalf, com seu modelo inovador, está ajudando a salvar mares enquanto redefine o conceito de luxo na moda.

2. Fundamentação Teórica

2.1. Origem e Desenvolvimento da Ecoalf: Marcos Principais e Visão de Seu Fundador

A Ecoalf, fundada em 2009 por Javier Goyeneche, nasceu de uma visão de transformar a indústria da moda, tornando-a mais responsável em relação aos impactos ambientais, especialmente a poluição dos oceanos. O criador da marca, sensibilizado pela crescente crise ambiental, teve a inspiração de criar uma alternativa ao modelo convencional de consumo, que resulta em grandes quantidades de resíduos e desperdícios, afetando tanto os oceanos quanto os recursos naturais (Souza, 2022). A ideia central de Goyeneche foi fundar uma empresa de moda sustentável que utilizasse materiais reciclados para produzir roupas e acessórios com design sofisticado e alta qualidade, sem renunciar ao respeito ao meio ambiente (García, 2021).

A Ecoalf se destaca no cenário internacional por seu projeto "Upcycling the Oceans", iniciado em 2015, que busca a limpeza dos oceanos por meio da reciclagem de plásticos e redes de pesca abandonadas. Os resíduos são coletados, transformados em fios e tecidos, e utilizados na fabricação de roupas e acessórios, com a proposta de reduzir o impacto ambiental gerado pelo uso de materiais não renováveis (Silva, 2023). Este movimento foi um marco para a marca, pois não apenas ofereceu uma alternativa ao uso excessivo de recursos naturais, mas também propôs um novo modelo de economia circular dentro da indústria têxtil, algo que muitos outros segmentos ainda não haviam explorado de maneira tão inovadora (Souza, 2022).

A marca foi pioneira ao adotar o conceito de "upcycling" — a transformação de resíduos em produtos de valor superior — para criar peças de vestuário feitas a partir de plásticos retirados do mar e outros resíduos plásticos (García, 2021). A Ecoalf buscou mostrar que é possível aliar inovação e design ao compromisso com a sustentabilidade, com o objetivo de provar que "luxo sustentável" pode ser uma realidade. Para Goyeneche, a sustentabilidade não é apenas uma responsabilidade ética, mas também uma estratégia de inovação que agrega valor ao produto (Silva, 2023). Assim, a Ecoalf apresenta-se como um modelo de negócios que não apenas transforma resíduos em produtos, mas também educa seus consumidores sobre a importância de repensar o consumo (Souza, 2022).

A abordagem da Ecoalf também desafia as noções tradicionais de luxo, ao integrar sustentabilidade e responsabilidade social em sua proposta de valor. A marca se diferencia ao criar produtos de alta qualidade, que são percebidos como sofisticados e, ao mesmo tempo, possuem uma forte mensagem de preservação ambiental. Isso reflete a visão de Goyeneche, que acredita ser possível unir inovação, qualidade e responsabilidade ambiental, oferecendo um novo paradigma no consumo de moda (García, 2021). A Ecoalf, portanto, não apenas contribui para a limpeza dos oceanos, mas também busca mudar a maneira como os consumidores percebem o conceito de luxo, promovendo práticas mais conscientes e alinhadas com os desafios ambientais globais (Silva, 2023).

Em termos de desenvolvimento, a Ecoalf se expandiu ao longo dos anos, fortalecendo sua presença no mercado de moda sustentável. A marca é reconhecida pela sua abordagem única, tanto no design quanto na produção, oferecendo uma gama de produtos que não apenas minimizam o impacto ambiental, mas também desafiam o status quo da indústria da moda (Souza, 2022). Hoje, a Ecoalf é considerada uma das empresas pioneiras na introdução do conceito de moda sustentável de luxo, inspirando outras marcas a adotar práticas similares e criando um movimento dentro da indústria têxtil para um futuro mais consciente e responsável.

2.2. A Indústria da Moda e a Poluição Marinha: Soluções Sustentáveis da Ecoalf

A indústria da moda é uma das mais poluentes do mundo, sendo responsável por significativas emissões de gases de efeito estufa, alto consumo de água e geração de resíduos sólidos e líquidos que afetam ecossistemas terrestres e marinhos. Um dos impactos mais graves é a poluição dos oceanos, causada em grande parte pelo descarte inadequado de plásticos e microfibras provenientes de tecidos sintéticos, os quais se acumulam em larga escala nos mares e representam uma ameaça à vida marinha (Souza, 2022).

Diante desse cenário alarmante, marcas sustentáveis vêm ganhando destaque por propor soluções alternativas aos modelos tradicionais de produção e consumo. A Ecoalf, criada por Javier Goyeneche, surge como uma das líderes desse movimento, com foco na transformação de resíduos plásticos marinhos em produtos de moda de alta qualidade. Através de iniciativas como o projeto **Upcycling the Oceans**, a marca atua diretamente na coleta e reaproveitamento de resíduos plásticos retirados dos mares, colaborando com pescadores locais em diversos países para remover toneladas de lixo dos oceanos (García, 2021).

O projeto, iniciado em 2015, é considerado uma das principais ações de impacto ambiental positivo da Ecoalf. Os resíduos coletados são processados, transformados em fios e tecidos sustentáveis, e utilizados para a produção de roupas, calçados e acessórios. Além de reduzir o volume de plástico nos mares, o projeto fomenta uma economia circular ao inserir esses resíduos no ciclo produtivo da moda, evitando o uso de matérias-primas virgens (Silva, 2023). Essa prática não só reduz o impacto ambiental como também educa o consumidor sobre a importância da reciclagem e do consumo consciente.

A Ecoalf se diferencia por adotar uma abordagem sistêmica, que envolve tanto a cadeia produtiva quanto a responsabilidade social. A marca também investe em certificações internacionais e transparência em suas práticas, buscando alinhar-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente aqueles relacionados à proteção da vida marinha e ao consumo e produção responsáveis (Souza, 2022). Dessa forma, a empresa tem firmado parcerias com organizações ambientais e ONGs para ampliar o alcance de seus projetos e reforçar o compromisso com a regeneração dos ecossistemas marinhos (García, 2021).

Segundo Silva (2023), a inovação da Ecoalf está em mostrar que é possível combinar moda, sustentabilidade e tecnologia, criando valor a partir do que antes era considerado lixo. Com isso, a empresa não apenas cria produtos ecológicos, mas redefine o conceito de luxo, associando-o à responsabilidade ambiental. O impacto de iniciativas como o **Upcycling the Oceans** vai além da reciclagem: ele contribui para um novo modelo de negócio, mais ético, transparente e comprometido com o futuro do planeta.

Assim, a atuação da Ecoalf representa uma importante referência para outras empresas da indústria da moda, ao demonstrar que práticas sustentáveis são viáveis economicamente e desejadas pelos consumidores. Sua contribuição no combate à poluição marinha evidencia que a inovação ambiental pode ser um diferencial competitivo e uma estratégia de posicionamento global.

2.3. Do Lixo ao Luxo: O Reaproveitamento de Materiais e sua Contribuição

A Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche em 2009, destaca-se por sua abordagem inovadora na indústria da moda, utilizando materiais reciclados para produzir coleções que aliam sustentabilidade, qualidade e design. A marca adota práticas de upcycling, transformando resíduos como plásticos retirados dos oceanos, redes de pesca abandonadas, garrafas PET e resíduos de café em tecidos e acessórios de alto desempenho (Silva, 2023).

Um dos principais materiais utilizados pela Ecoalf é o "Ocean Yarn", um fio desenvolvido a partir de garrafas plásticas coletadas no fundo do mar por meio do projeto "Upcycling the Oceans". Esse material é transformado em tecidos que compõem uma parte significativa das coleções da marca, incluindo casacos de inverno e acessórios (García, 2021). A utilização desse material não só contribui para a limpeza dos oceanos, mas também demonstra que é possível criar produtos de alta qualidade a partir de resíduos plásticos.

Além do "Ocean Yarn", a Ecoalf investe em outras inovações materiais, como o uso de resíduos de café para criar tecidos com propriedades técnicas superiores. Por meio de uma parceria com a empresa Scafé, a marca transforma borras de café em pellets que, quando combinados com poliéster reciclado, resultam em tecidos com controle de odor, secagem rápida e proteção UV (Moreboards, 2025). Essa abordagem não apenas reutiliza resíduos, mas também agrega valor técnico aos produtos, ampliando suas funcionalidades e apelo estético.

A qualidade dos produtos da Ecoalf é evidenciada por sua durabilidade e desempenho. Os tecidos reciclados utilizados apresentam características técnicas que atendem às exigências do mercado de moda contemporâneo, como resistência, conforto e estética apurada. A marca também se preocupa com a estética visual de seus produtos, garantindo que os materiais reciclados não comprometam o design, mas sim agreguem valor, criando peças que são tanto funcionais quanto visualmente atraentes (Fashionnetwork, 2024).

Em termos de sustentabilidade, a Ecoalf adota uma abordagem circular, buscando minimizar o desperdício e maximizar a reutilização de materiais. A marca investe em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar seus processos de reciclagem e expandir o uso de materiais sustentáveis em suas coleções. Essa estratégia não só reduz o impacto ambiental da produção de moda, mas também estabelece um novo padrão de qualidade e estética para a indústria (Jejunemagazine, 2025).

2.4. Ecoalf: Comunicação que Conecta Consumo à Sustentabilidade

A Ecoalf, fundada por Javier Goyeneche, não apenas lidera a moda sustentável por meio de seus produtos inovadores, mas também se destaca por suas estratégias de marketing e comunicação que promovem a sustentabilidade e envolvem ativamente o público em sua causa. A marca utiliza uma abordagem educativa e transparente para sensibilizar os consumidores sobre os impactos ambientais da indústria da moda e incentivá-los a adotar práticas de consumo mais responsáveis.

Uma das principais estratégias de comunicação da Ecoalf é a utilização de dados concretos e comparações visuais para ilustrar o impacto ambiental de seus produtos. Por exemplo, em vez de mencionar milhares de litros de água, a marca utiliza referências mais tangíveis, como o equivalente a piscinas olímpicas ou o consumo individual de água ao longo de anos, facilitando a compreensão do consumidor sobre a importância de suas escolhas (Bcome, 2025).

Assim sendo, a Ecoalf adota uma postura crítica em relação ao consumismo desenfreado. Em campanhas como o "Recycling Black Friday", a marca opta por não participar das promoções tradicionais dessa data, publicando conteúdos educativos sobre os impactos ambientais da indústria têxtil e incentivando os consumidores a refletirem sobre seus hábitos de consumo (Proquest, 2025).

A transparência também é um pilar fundamental na comunicação da Ecoalf. A marca compartilha abertamente informações sobre sua cadeia de suprimentos, desde o design dos produtos até o processo de reciclagem dos materiais. Essa abordagem não só reforça a confiança do consumidor, mas também educa sobre os benefícios do upcycling e da economia circular (Mapp, 2025).

Em termos de marketing digital, a Ecoalf utiliza plataformas como redes sociais e seu site para divulgar suas iniciativas sustentáveis, como o projeto "Upcycling the Oceans". A marca também implementa tecnologias como QR codes em seus produtos, permitindo que os consumidores acessem informações detalhadas sobre a origem dos materiais e o impacto ambiental de suas compras (Mapp, 2025).

Essas estratégias não apenas promovem a sustentabilidade, mas também influenciam positivamente a mentalidade do consumidor e da indústria, demonstrando que é possível conciliar estilo, qualidade e responsabilidade ambiental.

2.5. Ecoalf: Impulsionando Novas Práticas de Consumo e Produção na Indústria da Moda

A Ecoalf tem se destacado como uma marca pioneira na promoção da sustentabilidade na indústria da moda, não apenas por meio de suas práticas de upcycling e uso de materiais reciclados, mas também por sua capacidade de influenciar o comportamento do consumidor e incentivar mudanças significativas na mentalidade da indústria.

Um dos principais fatores que contribuem para essa influência é a transparência nas práticas sustentáveis da marca. A Ecoalf compartilha abertamente informações sobre sua cadeia de suprimentos, processos de produção e impacto ambiental, o que fortalece a confiança do consumidor e promove uma maior conscientização sobre a importância de escolhas de consumo responsáveis (Mapp, 2025).

A marca utiliza estratégias de marketing que educam e envolvem o público em sua causa. Campanhas como "Upcycling the Oceans" não apenas destacam os esforços da Ecoalf na reciclagem de plásticos

marinhos, mas também incentivam os consumidores a refletirem sobre o impacto de suas escolhas de consumo e a adotarem práticas mais sustentáveis em suas vidas diárias (Brandbrew, 2025).

A Ecoalf também tem influenciado a indústria da moda ao demonstrar que é possível combinar sustentabilidade com estilo e qualidade. Ao produzir roupas e acessórios de alto desempenho a partir de materiais reciclados, a marca estabelece um novo padrão de excelência que desafia as normas tradicionais da indústria e inspira outras empresas a adotarem práticas mais responsáveis (Silva, 2023).

No entanto, apesar dos avanços, ainda existem desafios a serem superados. A pesquisa de Paço *et al.* (2021) indica que, embora haja uma crescente conscientização ambiental entre os consumidores, muitos ainda enfrentam barreiras, como falta de informação e hábitos de consumo enraizados, que dificultam a adoção de práticas sustentáveis. Isso ressalta a necessidade contínua de educação e comunicação eficaz por parte das marcas para promover mudanças comportamentais duradouras.

Em conclusão, a Ecoalf tem desempenhado um papel crucial na transformação da indústria da moda, não apenas por meio de suas inovações sustentáveis, mas também ao influenciar positivamente o comportamento do consumidor e incentivar a adoção de práticas mais responsáveis. Sua abordagem integrada de transparência, educação e inovação serve como modelo para outras marcas que buscam contribuir para um futuro mais sustentável.

3. Método

Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa qualitativa de natureza descritiva, cujo objetivo é compreender e analisar o papel da marca Ecoalf como referência em sustentabilidade no setor da moda, especialmente por meio do reaproveitamento de resíduos marinhos e da promoção de práticas circulares. Para isso, adotou-se o método de revisão bibliográfica, com o intuito de sistematizar e interpretar o conhecimento acumulado sobre o tema.

Complementarmente, foi realizada uma revisão bibliográfica com base em literatura acadêmica e técnica, utilizando livros, artigos científicos, revistas eletrônicas e documentos governamentais. Este levantamento teve como objetivo mapear os principais conceitos relacionados à economia circular, sustentabilidade corporativa, empreendedorismo socioambiental e marketing verde, conforme abordado por Abrão Junior *et al.* (2023).

De acordo com Severino (2003, p. 122), a pesquisa bibliográfica é aquela “que se realiza a partir de registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses etc.”. Assim, foram utilizados como corpus de análise quatro textos principais previamente selecionados (dois artigos e dois trabalhos de conclusão de curso), além de fontes complementares atuais e relevantes para o contexto da Ecoalf e do setor têxtil sustentável.

A escolha da abordagem qualitativa se justifica pela necessidade de explorar as percepções subjetivas e os discursos construídos em torno da sustentabilidade na moda, com foco na atuação da Ecoalf. Como indicam Martins, Silva *et al.* (2024), a combinação de diferentes fontes teóricas permite uma análise mais ampla e robusta, integrando múltiplas dimensões do fenômeno estudado. A pesquisa não visa generalizações estatísticas, mas sim uma análise interpretativa dos dados secundários levantados.

A metodologia deste estudo foi delineada com base em métodos similares aplicados em pesquisas que investigam comportamento de consumo e sustentabilidade. Segundo Prodanov e Freitas (2013, p. 69), “a pesquisa quantitativa considera que tudo pode ser quantificável, o que significa traduzir em números opiniões e informações para classificá-las e analisá-las”. No entanto, neste trabalho, a opção pela pesquisa qualitativa favoreceu a compreensão aprofundada do papel transformador da Ecoalf, algo que vai além dos dados numéricos, explorando também aspectos simbólicos, éticos e comunicacionais da marca.

A seleção criteriosa de fontes recentes e a análise crítica do conteúdo, considerando a contribuição de cada texto para o objetivo da pesquisa. Também foram considerados os impactos sociais, ambientais e comportamentais provocados pela marca, conforme sugerido por Abrão Junior et al. (2024) em estudos sobre práticas empresariais inovadoras e suas repercussões no mercado.

4. Resultados e Discussões

O artigo pode ser escrito em português, unicamente, mas deve-se inserir o título, o resumo e as palavras-chave em português, inglês e espanhol.

4.1. Transformando resíduos em luxo sustentável

A Ecoalf, demonstra que é possível aliar estilo, qualidade e responsabilidade ambiental, utilizando materiais reciclados e transformando em produtos de alta qualidade, desafiando a percepção de que a sustentabilidade comprometeria o design e a funcionalidade, criando produtos com a mesma qualidade e design dos melhores produtos não reciclados, sem utilizar os recursos naturais, como afirma Goyeneche (2023). A demanda potencial de mercado continua crescendo a cada dia, impulsionada pela expansão contínua da marca em todo o mundo e pela busca constante por novos materiais com os quais possam fabricar roupas, calçados e bolsas, surpreendendo as pessoas e ampliando sua fatia de mercado (Carrizo & Miguélez, 2022).

Este discurso reforça a ideia de que é possível equilibrar a estética e a responsabilidade socioambiental na moda, sem a necessidade de comprometer a qualidade (Goyeneche, 2023). Nas palavras de Javier Goyeneche: “as empresas não sustentáveis enfrentarão dificuldades, porque o consumidor vai exigir isso em todos os âmbitos”. (Carrizo & Miguélez, 2022).

4.2. Inovação na utilização de materiais reciclados

A Ecoalf adota uma abordagem inovadora ao utilizar materiais reciclados em seus produtos. Um exemplo notável é o uso de garrafas plásticas PET recicladas, que são transformadas em fios de poliéster para a confecção de roupas e acessórios. Para o cuidado com o meio ambiente, por meio deste um novo modelo de tecido a EcoAlf, pode ser mensurada em números: para cada metro de tecido, com largura útil de 147 centímetros, são recicladas aproximadamente 70 garrafas plásticas PET de 750 mililitros (Carrizo & Miguélez, 2022).

Conforme figura 1 isso contribui para a redução do uso de recursos novos e para a ampliação da vida útil dos materiais já existentes.

Figura 1. Utilização de plástico para a fabricação.

Fonte: Ideas Medio Ambientales (2025)

Outro exemplo relevante é a produção de bolsas a partir de materiais reciclados. Em um dos modelos desenvolvidos pela Ecoalf, são necessárias aproximadamente **83 garrafas plásticas PET** para a confecção de **uma única bolsa**. Essa prática reforça o compromisso da marca com a sustentabilidade, ao transformar resíduos em itens de valor e utilidade, promovendo a economia circular e reduzindo significativamente a dependência de matérias-primas virgens conforme figura 2.

Figura 2. Número de garrafas PET recicladas necessárias para fabricação de bolsa

Fonte: Interpresas (2010)

Dessa forma, redes de pesca abandonadas, compostas por nylon, são recicladas para a produção de tecidos e outros componentes dos produtos da marca. Essas práticas não apenas reduzem o desperdício de materiais, mas também contribuem significativamente para a diminuição da poluição marinha. Segundo Javier Goyeneche, “o futuro da moda não pode se basear apenas em sentir-se bonito, mas em fazer o que é certo e sentir-se orgulhoso disso”(Brand Minds, 2025). Na figura 3 é possível verificar um dos lemas da Ecoalf que reflete seu compromisso com a retirada de plásticos dos oceanos.

Figura 3. Lema da Ecoalf sobre a Retirada de Plásticos dos Oceanos

Fonte: Brand Minds (2025)

4.3. Impacto ambiental e contribuição para a luta contra a poluição marinha

A Ecoalf tem desempenhado um papel crucial na luta contra a poluição marinha. A marca, por meio do projeto "Upcycling the Oceans", tem colaborado com pescadores locais para coletar resíduos plásticos do fundo do mar, transformando-os em matéria-prima para seus produtos. Até o momento, mais de 188 milhões de garrafas plásticas foram retiradas do oceano e recicladas pela Ecoalf (Ecoalf, 2023). Esse tipo de iniciativa tem uma contribuição significativa na limpeza dos oceanos, alinhando-se à visão de Paço *et al.* (2021), que destacam a importância de ações empresariais focadas na preservação ambiental para o enfrentamento da crise da poluição.

Figura 4. Processo de produção da empresa Ecoalf

Fonte: Casals; *et al.* (2021)

De acordo com a figura 4, a Ecoalf fundamenta suas práticas no conceito de economia circular, um modelo de produção e consumo que busca prolongar ao máximo o ciclo de vida dos produtos. Isso é feito por meio de ações como o compartilhamento, reutilização, conserto, renovação e reciclagem de materiais e bens, o que contribui para a geração de valor agregado e a redução de resíduos. Tal abordagem está diretamente conectada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), que visam promover o fim da pobreza, a proteção ambiental e o bem-estar global Casals, E. A; *et al.* (2021).

Dentro desse contexto, a atuação da Ecoalf se alinha especialmente aos ODS 6 (Água potável e saneamento), 7 (Energia limpa e acessível), 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), 12 (Consumo e produção responsáveis) e 15 (Vida terrestre). Além disso, devido à sua cadeia de valor sustentável, a empresa também contribui para os ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), 13 (Ação contra as mudanças climáticas) e 14 (Vida na água). Dessa forma, a Ecoalf se posiciona como uma empresa comprometida com os princípios da sustentabilidade global, conforme proposto pela ONU em 2015 Casals; *et al.* (2021).

4.4. Mudança de paradigmas na indústria da moda

A atuação da Ecoalf tem influenciado positivamente a indústria da moda, incentivando outras marcas a adotarem práticas sustentáveis. Ao demonstrar que é possível produzir moda de alta qualidade utilizando materiais reciclados, a Ecoalf desafia o modelo tradicional de produção e consumo, promovendo uma mudança de paradigma em direção à sustentabilidade. Além disso, a marca tem se destacado em eventos internacionais e estabelecido parcerias com outras organizações comprometidas com a sustentabilidade, ampliando seu impacto e alcance. (Martins *et al.*, 2024). Segundo os autores, a adoção de práticas sustentáveis por marcas influentes pode estabelecer novos padrões e inspirar outras empresas a seguir o exemplo.

4.5. Contribuição para a mudança de mentalidade do consumidor

A Ecoalf tem desempenhado um papel significativo na mudança de mentalidade dos consumidores, incentivando-os a adotar práticas de consumo mais conscientes e responsáveis. A marca tem utilizado campanhas de conscientização e transparência em suas práticas empresariais para educar seus clientes sobre a importância da sustentabilidade na moda. A partir dessa abordagem, a Ecoalf tem levado os consumidores a valorizar produtos que não apenas atendem às suas necessidades estéticas, mas também respeitam o meio ambiente. Tais ações são corroboradas por pesquisas de McKinsey (2023), que indicam que consumidores estão cada vez mais preocupados com a origem e a sustentabilidade dos produtos que consomem.

5. Considerações Finais

A presente pesquisa teve como objetivo geral analisar como a Ecoalf, por meio da inovação no uso de materiais reciclados e de suas práticas sustentáveis, tem contribuído para a mudança de paradigmas na indústria da moda e para o enfrentamento da poluição marinha. Para isso, foram definidos objetivos específicos que incluíram investigar a origem e o desenvolvimento da marca, compreender seu impacto ambiental e social, analisar os materiais utilizados, as estratégias de marketing e comunicação, bem como a aceitação do público e a influência da marca no comportamento do consumidor e do setor. Com base na análise teórica e nos dados obtidos, constata-se que os objetivos foram plenamente alcançados.

Os resultados demonstram que a Ecoalf representa um marco importante no movimento global por uma moda mais consciente. Por meio do reaproveitamento de resíduos sólidos, especialmente plásticos marinhos, e da aplicação de tecnologias inovadoras em sua cadeia produtiva, a marca espanhola não apenas reduz os danos ambientais causados pelo setor têxtil, como também propõe um novo modelo de consumo baseado na sustentabilidade, circularidade e responsabilidade socioambiental. Projetos como o “Upcycling the Oceans” ilustram com clareza o potencial de integração entre inovação, moda e preservação ambiental, promovendo uma moda que, literalmente, salva mares.

Além disso, as estratégias de comunicação da Ecoalf se mostraram fundamentais para envolver o público e construir uma narrativa coerente entre produto, propósito e posicionamento. A marca conseguiu transformar resíduos em produtos desejáveis, sem comprometer qualidade ou estética, o que contribuiu para modificar a percepção dos consumidores quanto ao valor da sustentabilidade na moda. Ao estimular o pensamento crítico e o consumo consciente, a Ecoalf tem sido uma catalisadora de mudanças na indústria e entre os consumidores.

Entretanto, a pesquisa apresenta algumas limitações. Por se tratar de um estudo com base majoritariamente em análise bibliográfica e documental, a ausência de dados primários, como entrevistas com *stakeholders* da marca ou consumidores, limita uma compreensão mais aprofundada das percepções individuais e do impacto direto das ações da empresa no mercado.

Diante dessas limitações, recomenda-se que futuras pesquisas estudar comparativamente outras marcas que também operam com resíduos oceânicos ou materiais reciclados pode oferecer novas perspectivas e validar os modelos propostos pela Ecoalf.

Conclui-se, portanto, que a Ecoalf representa um caso exemplar de como o empreendedorismo sustentável pode se alinhar à inovação e à responsabilidade ambiental, reconfigurando práticas, mentalidades e estruturas consolidadas na indústria da moda. Sua atuação contribui significativamente para o avanço de uma moda regenerativa e consciente, que transforma o lixo em luxo e o consumo em um ato de preservação.

Referências

ABRÃO JUNIOR, A. A. et al. **A importância da liderança e motivação na gestão de pessoas**. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação, v. 9, n. 11, p. 913–927, 2023. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v9i11.12013>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/12013>. Acesso em: 04 maio 2025.

BCOME. **In conversation with Ecoalf, the keys to the evolution of the consumer trend in sustainable products**. Disponível em: <https://bcome.biz/blog/in-conversation-with-ecoalf-the-keys-to-the-evolution-of-the-consumer-trend-in-sustainable-products/>. Acesso em: 27 mar. 2025.

BRANDBREW. **Ecoalf: Sustainable Fashion Saving Seas**. Disponível em: <https://brandbrew.space/ecoalf-sustainable-fashion-saving-seas/>. Acesso em: 04 maio 2025.

BRAND MINDS. **Ecoalf – Porque Não Existe Planeta B**. 2025 Disponível em: <https://brandminds.ro/ecoalf-because-there-is-no-planet-b/> Acesso em: 08 mar. 2025.

CARRIZO, A. L; MIGUÉLEZ, M. P. G. **La responsabilidad social corporativa de la empresa ECOALF**. Casos de marketing público y no lucrativo-Casos de Marketing Público e Não Lucrativo, v. 9, p. 61-70, 2022. Disponível em: <https://casos-aimpn.org/index.php/casos/article/view/117> Acesso em: 08 abr. 2025.

CASALS, E. A; et al. **Ecoalf, não existe planeta B1**. 2021. Disponível em: <https://production-cms.bsm.upf.edu/sites/default/files/inline-files/ecoalf-2022.pdf> Acesso em: 18 abr. 2025.

ECOALF. **Projeto Upcycling the Oceans: Transformando resíduos em moda**. 2023. Disponível em: <https://www.ecoalf.com>. Acesso em: 8 mai. 2025.

FASHIONNETWORK. **Ecoalf: sustainability with sincerity and style**. Disponível em: <https://www.fashionnetwork.com/news/Ecoalf-sustainability-with-sincerity-and-style%2C1377992.html>. Acesso em: 08 fev. 2025.

GARCÍA, M. G. **A Inovação Sustentável na Moda: O Caso Ecoalf**. Revista de Moda e Sustentabilidade, v. 9, p. 112-130, 2021. Disponível em: <https://www.inesem.es/revistadigital/gestion-empresarial/kpi-en-marketing/>. Acesso em: 07 jan. 2025.

GOYENECHÉ, J. **Entrevista sobre a Ecoalf e o futuro da moda sustentável**. Entrevista concedida ao portal News.sap.com, 2023. Disponível em: news.sap.com. Acesso em: 8 mai. 2025.

IDEAS MEDIO AMBIENTALES. **ECOALF y su manifesto Tras (H) Umanity**. 2025. Disponível em: <https://www.ideasmedioambientales.com/blog/ecoalf-trashumanity> Acesso em: 08 mar. 2025.

INTEREMPRESAS. **EcoAlf: complementos 100% reciclados**. 2010. Disponível em: <https://www.interempresas.net/Reciclaje/Articulos/36725-EcoAlf-complementos-100-por-ciento-reciclados.html> Acesso em: 16 abr. 2025.

JEJUNEMAGAZINE. **Ecoalf is making clothes for the future**. Disponível em: <https://www.jejunemagazine.com/home/ecoalf>. Acesso em: 14 fev. 2025.

MAPP. **Saving the Oceans, One Garment at a Time: How Ecoalf Sets Out to Create Sustainable Customer Experiences**. Disponível em: <https://mapp.com/blog/saving-the-oceans-one-garment-at-a-time-how-ecoalf-sets-out-to-create-sustainable-customer-experiences/>. Acesso em: 25 abr. 2025.

MARTINS, A.; SILVA, R.; et al. **A transição para a moda sustentável:** A mudança de paradigmas na indústria. *Revista Brasileira de Moda*, v. 15, n. 4, p. 80-97, 2024.

MARTINS, L. J.; SILVA, R. B. P. de M. da; ABRÃO JUNIOR, A. A. **A influência do marketplace no mercado de importação no Brasil.** *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação*, v. 10, n. 12, p. 2952–2972, 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i12.17515>. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/17515>. Acesso em: 04 maio 2025.

McKINSEY & COMPANY. **Pesquisa sobre o impacto das marcas sustentáveis no comportamento do consumidor.** McKinsey Insights, 2023. Disponível em: <https://www.mckinsey.com.br/industries/retail/our-insights/survey-consumer-sentiment-on-sustainability-in-fashion>. Acesso em: 8 mai. 2025.

MOREBOARDS. **ECOALF - Because There Is No Planet B.** Disponível em: <https://www.moreboards.com/en/blogs/news/ecoalf-because-there-is-no-planet-b>. Acesso em: 28 mar. 2025.

PAÇO, A.; LEAL FILHO, W.; ÁVILA, L. V.; DENNIS, K. **Fostering sustainable consumer behavior regarding clothing:** Assessing trends on purchases, recycling and disposal. Disponível em: <https://journals.sagepub.com/eprint/PXBRAYRFTFYDC2UM3GHV/full>. Acesso em: 04 maio 2025.

PAÇO, A. et al. **Consumo consciente e práticas sustentáveis no setor têxtil.** In: PAÇO, A.; et al. (Org.). *Sustentabilidade e moda: Desafios e perspectivas*. 1. ed. Lisboa: Editora Eco, 2021. p. 56-72.

PRODANOV, C. C.; FREITAS, E. C. **Metodologia do trabalho científico:** métodos e técnicas da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2. ed. Novo Hamburgo: Feevale, 2013.

PROQUEST. **Sustainability communication as a sales and marketing tool: The case of Ecoalf.** Disponível em: <https://www.proquest.com/docview/2512811555>. Acesso em: 01 mai. 2025.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico.** 23. ed. São Paulo: Cortez, 2003.

SILVA, F. R. **Upcycling e Economia Circular na Moda:** A Estratégia da Ecoalf. *Estudos de Sustentabilidade*, v. 15, p. 95-110, 2023. Disponível em: <https://www.bcorpSpain.es/sobre-b-corp>. Acesso em: 07 jan. 2025.

SOUZA, R. L. **Ecoalf e o Novo Luxo Sustentável:** Uma Abordagem Ecológica na Moda. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2022. Disponível em: <https://ecoalf.com/pages/colaboraciones>. Acesso em: 07 jan. 2025.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."

"O(s) autor(es) do trabalho declara(m) que durante a preparação do manuscrito foi(foram) utilizado(as) a(s) ferramenta(s)/serviço(s) [Reverso] Tradutor Online para [fazer a tradução do resumo para o inglês e espanhol]]. Após utilizar esta ferramenta/serviço, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação."